

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FAVQULODDA VAZIYATLAR VAZIRLIGI
AKADEMIYASI**

**“FAVQULODDA VAZIYATLARNING
OLDINI OLISH VA ULARNI SAMARALI
BARTARAF ETISH: MUAMMO VA
YECHIMLAR” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA**

MATERIALLARI TO PLAMI

2025

**RESPUBLIKASI
FAVQULODDA VAZIYATLAR VAZIRLIGI
AKADEMIYASI**

**“FAVQULODDA VAZIYATLARNING OLDINI OLISH VA ULARNI
SAMARALI BARTARAF ETISH: MUAMMO VA YECHIMLAR”**

**MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

Toshkent sh., 2025-yil 30-oktabr

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni samarali bartaraf etish: muammo va yechimlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami (2025-yil 30-oktabr)/ O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi. – Toshkent, 2025. – 453 bet.

Tuzuvchi: O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi

Tahrir hay’ati:

t.f.d. (DSc), dotsent **Q.Murtazayev**
f.-m.f.n. **B.Vaxabov**
k.f.n., dotsent **X.Do’smatov**
t.f.f.d. (PhD) **F.Hafizov**
f.-m.f.f.d. (PhD) dotsent **D.Raupov**
E.Vassiyev
B.Choriyev
B.Qurbonov
T.Jumaniyozova

Nashrga tayyorlovchilar: *p.f.f.d. (PhD), dotsent* **D.Nasriddinov**

Eslatma: Tezislar va maqolalar mazmuni hamda ko‘chirmachilik (plagiat) uchun javobgarlik mualliflar zimmasiga yuklatiladi.

“Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni samarali bartaraf etish: muammo va yechimlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami

© O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi, 2025-yil.

FAVQULODDA VAZIYATLARDA AHOLINI EVAKUATSIYA QILISH XAVFSIZLIKNING ASOSIY VOSITASI

M.A.Siddiqova

Qarshi davlat texnika unversiteti

Kirish. Respublikamizda ham so‘nggi yillarda urbanizatsiya darajasi oshib, ko‘p qavatli turar-joy binolar soni keskin oshmoqda. Bunday binolarda favqulodda vaziyatlarda evakuatsiya jarayonini tashkil etish – nafaqat texnik, balki ijtimoiy masaladir. Tajriba shuni ko‘rsatmoqdaki, ko‘plab binolarda evakuatsiya rejasi mavjud emas, evakuatsiya yo‘laklari talablarga javob bermaydi, aholi esa favqulodda vaziyatlarda o‘zini qanday xarakat qilish kerakligini bilmaydi.

Respublikamizda so‘nggi yillarda urbanizatsiya tufayli shaharlarda aholi soni ortishi, ko‘p qavatli turar joy binolari kengayib borishi va qurilish hajmi oshishi bilan birga, bu inshootlar favqulodda vaziyatlarga tayyorlik darajasi ham muhim masalaga aylanmoqda. Ayniqsa, zilzila xavfi yuqori bo‘lgan hududlar (Toshkent, Farg‘ona vodiysi, Andijon, Qashqadaryo)da evakuatsiya tizimi ustuvor ahamiyatga ega bo‘lib qolmoqda.

“Qurilish me‘yorlari va qoidalari” (QMQ) da xavfsiz evakuatsiya yo‘llari ko‘zda tutilgan bo‘lsa-da, amaliyotda ularga rioya qilish darajasi har doim ham yuqori emas. Ayniqsa, eski loyihalar asosida qurilgan uylarda evakuatsiya yo‘llari, favqulodda chiqish eshiklari va ogohlantirish tizimlari yetarli darajada emas. Yong‘inga qarshi tizimlar aksariyat hollarda nosoz yoki mavjud emas, yangi turar joy massivlarida ham ba‘zida texnika xavfsizligi talablari buzilgan holda qurilishlar olib boriladi [1].

Aholi favqulodda vaziyatlarda harakat tartibi bo‘yicha bilimlari past, qutqaruv mashqlari deyarli o‘tkazilmaydi yoki faqat yirik ob‘ektlarda bilan cheklanadi. Texnik tezkor ogohlantirish tizimlari faqat ayrim shahar markazlarida ishlaydi, chekka hududlarda mavjud emas yoki ishdan chiqqan.

Sanoat binolari va ishlab chiqarish inshootlari, odatda, yuqori xavf ostidagi ob'ektlar hisoblanadi. Bunday ob'ektlarda[2]:

- yong'in xavfi (kimyoviy moddalar mavjudligi sababli);
- portlash (gaz, yonuvchan suyuqliklar, bosimli uskunalar);
- zaharlanish (kimyoviy chiqindilar, tutun, gazlar);
- mexanik shikastlanish (og'ir texnika, yuqori kuchlanishdagi elektr uskunalar);
- texnogen halokatlar (avariya, uskuna ishdan chiqishi) kabi holatlar tez-tez yuzaga kelishi mumkin.

Shu sababli sanoat binolarida evakuatsiya rejalari umumiy turar joy binolariga qaraganda qat'iyroq, batafsilroq va ko'proq xavfsizlik choralarini talab qiladi.

Masalan, AQSh, Yaponiya, Germaniya kabi sanoati rivojlangan mamlakatlarda, har bir ishlab chiqarish zonasi uchun alohida evakuatsiya rejasi ishlab chiqiladi. Har chorakda evakuatsiya mashqlari o'tkaziladi va xodimlar bilimlari testdan o'tkaziladi. Har bir xodimga favqulodda vaziyatlarda o'zini tutishi lozim bo'lgan harakatlar yozilgan kartochka taqdim etiladi. Zamonaviy xavfsizlik texnologiyalari keng qo'llaniladi [3].

Evakuatsiya — favqulodda vaziyatlarda aholini xavfsiz joyga chiqarish jarayoni bo'lib, uning samaradorligi evakuatsiya metodikasiga bog'liq.

Evakuatsiya jarayonini takomillashtirish uchun yuqoridagi omillarni birgalikda o'rganish va hisobga olish muhimdir [4].

1. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, evakuatsiyada insonlarning psixologik holatini hisobga olgan modellashtirish va aholini favqulodda vaziyatlarga muntazam tayyorlash evakuatsiya vaqtini sezilarli qisqartiradi. Shu bois, ta'lim dasturlarini kengaytirish va mashg'ulotlarni tizimli ravishda o'tkazish zarur.

2. Simulyatsiya natijalari, chiqish yo'llari sonini ko'paytirish, kengligini oshirish evakuatsiya jarayonini tezlashtiradi. Shuningdek, ichki reja soddaligi va evakuatsiya belgilari aniq ko'rsatilishi muhim [5].

3. Modellashtirish uchun kompyuter simulyatsiyalari va matematik usullar qo'llaniladi. Ushbu model orqali evakuatsiya vaqti, yo'llari harakat tezligi va o'tish nuqtalariga bog'liqligi aniqlanadi.

Xulosa. Favqulodda vaziyatlarda turar joy binolaridan aholini evakuatsiya qilish jarayoni — ahamiyatli va murakkab masala bo'lib, unda turli omillar, jumladan binolar arxitekturasi, inson omili, texnik vositalar, aholi soni va jamoatgi ijtimoiy xususiyatlari inobatga olinishi zarurligi aniqlandi.

Ta'kidlash joizki, mavjud evakuatsiya tizimlari ko'pincha axborot yetishmovchiligi, binolardagi texnik vositalar eskiligi va aholi o'rtasida tayyorgarlik pastligi sababli samarasizlikka uchramoqda. Shu bois turar joy binolaridan samarali evakuatsiya tizimini yaratish va joriy etish uchun texnik, tashkiliy va ijtimoiy choralarni birlashtirgan kompleks yondashuv va evakuatsiya jarayonini sezilarli ravishda tezlashtirish va xavfsizlik darajasini oshirish imkonini beradigan. kompyuter simulyatsiyalar va xalqaro tajribalarga tayangan holda takomillashtirilgan metodika ishlab chiqish zarurligi tasdiqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirzaev M. Favqulodda vaziyatlarda harakatlar strategiyasi: o'quv qo'llanma. – T.: Ilm Ziyos, 2020. – 146 b.

2. Hasanov A., Karimova N. Turar joy binolarida xavfsizlikni ta'minlash metodlari: ilmiy-uslubiy qo'llanma. – T.: Fan va Texnologiya, 2021. – 112 b.

3. Alekseev S.V. Evakuatsiya meropriyatya pri chrezvychaynyx situatsiyax: uchebnoe posobie. – M.: Bezopasnost Rossii, 2018. – 176 s.

4. ISO 22320:2018. Security and resilience – Emergency management – Guidelines for incident management. – Geneva: International Organization for Standardization, 2018. – 40 p.

5. National Fire Protection Association (NFPA). NFPA 101 – Life Safety Code. – Quincy, MA: NFPA, 2021. – 456 p.

<i>N.I.Maxmatqulov</i>	<i>bartaraf etish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish</i>	
<i>A.R.Sadikov, L.A.Hasanova</i>	<i>Ishlab chiqarish korxonalarida baxtsiz hodisalarning oldini olishning zamonaviy usullari</i>	<i>414</i>
<i>J.Sh.Jo'rayev</i>	<i>Favqulodda vaziyatlarda aholining ma'naviy-ruhiy tayyorgarligi</i>	<i>416</i>
<i>N.Z.Mamatov</i>	<i>Favqulodda holatlarni boshqarishning samarali mexanizmlari</i>	<i>418</i>
<i>N.I.Maxmatqulov, L.A.Xasanova</i>	<i>Iqtisodiyot obyektlarini favqulodda vaziyatlarga tayyorlash usullari va vositalari</i>	<i>420</i>
<i>S.H.Muradov</i>	<i>Favqulodda vaziyatlarda bino va inshootlarning zilzilabardoshlilikini ta'minlashda innovatsion texnologiyalar va muhandislik yechimlari</i>	<i>422</i>
<i>M.A.Siddiqova</i>	<i>Favqulodda vaziyatlarda aholini evakuatsiya qilish xavfsizlikning asosiy vositasi</i>	<i>425</i>
<i>J.X.Tog'ayev</i>	<i>Ishlab chiqarishda mikroiklim ko'rsatkichlarining atrof-muhitga ta'siri</i>	<i>428</i>
<i>A.H.Содиқов</i>	<i>Жамоат биноларида ёнғин динамикаси ва хавфли омилларни баҳолаш усуллари</i>	<i>430</i>
<i>B.Rahmatullayev</i>	<i>Masofadan o'qitishning vositalari va usullari tahlili</i>	<i>435</i>
<i>X.G.Azimov</i>	<i>Vayron bo'lgan bino va inshootlarda maxsus qutqaruv ishlarini amalga oshirish</i>	<i>437</i>
<i>C.M.Абдуллаева, H.B.Кудратиллаева</i>	<i>Современные методы предотвращения пожаров в природных экосистемах</i>	<i>440</i>
<i>C.M.Абдуллаева, Ф.К.Гуломова</i>	<i>Мониторинг сейсмической активности и методы прогнозирования землетрясений</i>	<i>442</i>
<i>C.M.Абдуллаева, Ю.Ф.Абдурахмонова</i>	<i>Цифровизация процессов прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций в современных условиях</i>	<i>444</i>
<i>S.M.Abdullayeva, M.Sh.Soliev</i>	<i>Ekstremal vaziyatlarda huquqiy tartibga solish faoliyati</i>	<i>446</i>
<i>Respublika konferensiyasidan fotolavhalar</i>		<i>449</i>